

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ ЕР РЕСУРСЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИК ХОЛАТИ ХАКИДА

Т. Тилавов

Карши давлат университети

Аннотация: Маколада тупрокнинг инсон ҳаёти учун ахамияти, ҳозирги даврда тупрокнинг экологик ҳолати, тупрокнинг эрозияга учратувчи омиллар ҳақида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, Кашқадарё вилоятини 21949 га ерини (43%) ҳар хил даражда эрозияга учраганлигини сабаблари баён этилган. Тупрок эрозиясининг олдини олиш ва муҳофаза қилиш борасида тавсиялар берилган.

Калит сузлар: эрозия, препаратлар, пестицид, анорганик, глобал, монокультура

Аннотация: В статье представлена данные по значению почвы для человека и её экологическое состояние в настоящее время. Приведены данные экстремальные факторы к эрозии почв. Также было описано, что в настоящее время в условиях Кашкадарьинской области подверглись к эрозии 21949 га земли (43%) различной степени. Даны рекомендации по профилактике и защите от эрозии почв.

Ключевые слова: эрозия, препараты, пестициды, неорганические, глобальные, монокультура

Маълумки, тупрок, ҳаво, сув сингари барча тирик организмларни яшаши учун асосий муҳитдир. Айниқса, тупрок ҳозирги даврда 8 миллиарддан ошиб бораётган аҳолини озик-овқат, қийим –кечак ва ёқилги билан таъминлайдиган манбаъдир. Сайёрамиздаги мавжуд булган тупрок қатлами жамият тараккиёти давомида катта узғаришларга учради. Кишилиқ жамиятининг тарихий тараккиёти давомида 2 млрд. гектардан ортик унумдор тупрокли ерлар ярқисиз ҳолга келди. Ҳозирги кунда сайёрамизда чулланишлар, сув, шамол, ирригацион иншоотлар таъсирида йилида уртача 7 млн гектарга яқин ер эрозияга учраб, ярқисиз ҳолга келмокда (1,2,3). Инсоннинг тупрок ресурсларидан нотугри фойдаланиши орқали ер эрозияси кучайди. Бу айниқса, сугориш системасидаги ҳатоликдир.

Ер эрозияси урмон, туқайзорларнинг йукотилиши орқали ҳам содир булди. Аниқланишича, ҳар қуни сайёрамиз буйича, уртача 3500 га унумдор тупрок эрозияга учрамокда. Ўзбекистон республикасининг тоғли районларида, Мирзачул, Зарафшон водийсида ва Амударёнинг қуйи оқимидаги анчагина ерлар эрозияга учраган. Эрозияга учраган ерларнинг ҳосилдорлиги 20-40% камайиши маълум. (1)

Иккинчи жаҳон урушидан кейин арзон азот угити ишлаб чиқариш йулга қуйилғач, АҚШ ва бошқа мамлакатларда дукқакли ва галласимон экинлар билан алмашлаб экиш усулидан воз кечилди. Утган асрнинг 60- йилларида собиқ Иттифок давлат раҳбари Н. С Хрущев алмашлаб экишни танқид қилиб, уни дехқончиликда қуллашни тақиклади. Ҳозирги даврда ер унумдорлиги пасайишининг асосий сабабларидан бири, дехқончиликда алмашлаб экиш қулланилмаганлигидир (1,4)

Тургунлик йилларида пахта далаларига ҳисоб-китоб қилинмасдан сепилган захарли кимёвий препаратлар (республикамизда 1 гектар ерга уртача 54,5 килограмм захарли моддалар қулланилган, бошқа республикаларда эса 2-3 килограмм) нафакат ҳавони, сувни ифлослантирди, минг-минг гектарлаб ернинг тарқибини бузди, ундаги фойдали организмларни нобуд қилиб юборди. Бундай тупрокка этиштирилган озик –овқат маҳсулотларини сифатини бузди.

Тадкикотчи 3.3 Узоковнинг (2021) аниқлашича, Кашкадарё вилояти Гузор туманининг «Гузор ок тулпори», «Бурхон» фермер хужалиги ерларида огир металлдан кургошин элементи РЭМдан (рухсат этилган меъёр) 2,0-2,3 барабар, никель РЭМ дан 8,6 мартагача, хром 6,85-7,22 баробарга ортган. Яъни, юкорида келтирилган ва бошка огир металлларнинг тупрокка таркалиши РЭМ дан куп эканлиги маълум булган. Шунингдек, тупрок таркибида ГХЦТ (гексахлорциклогексан) 10-30см катламда рухсат этилган меъёрдан 3,53-4 марта куп тупланиб колганлиги аниқланган. Таркибида огир металллар ва пестицидлар РЭМдан юкори булган тупрокда етиштирилган полиз ва сабзавот экинларининг махсулотларида ҳам огир металллар ва пестицидларнинг микдори РЭМдан юкори булган. Масалан, шолгом усимлигининг илдиз мевасида Al (алюминий) элементи РЭМ курсатгичидан 3,36 марта, сабзида РЭМдан 1,97 мартага ортик эканлиги маълум булди. (5) Бундай махсулотлар инсон саломатлиги учун хавфлидир.

Юкорида келтирилган огир металллар ва пестицидлар тургунлик йилларида куп кулланилган анорганик угитлар ва пестицидлардан колиб кетган. Мустакилликдан кейин турли хил захарли кимёвий моддаларни кишлок хужалигида куллаш такикланган эди. Мустакилликка эришилганлигига 30 йилдан ошди. Демак, турли хил кимёвий захарли моддалар тупрокка хануз сакланиб колган. Келгусида асосий вазифа тупрокни олдин турли хил захарли моддалардан тозалаб, кейин мевалари истеъмол килишга ишлатиладиган экинларни экиш лозим. Бунинг учун алмашлаб экишни кенг жорий килиш ёки тупрокдаги юкорида келтирилган моддаларни суриб оладиган тарик ва бошка экинларни экиш керак.

Тадкикот услуги: Вилоят туманларининг ерларини хар хил даражадаги шурланишини аниқлаш маршрутли юришлар билан далалар назорат килиниб, амалга оширилди. Якин йилларда вилоятда канча гектар ер кандай даражада шурланганлиги хакидаги маълумот Кашкадарё вилояти Экология, атроф мухитни мухофаза килиш ва иклим узгариши бошкамасидан олинди.

Тадкикотнинг натижаси ва мухокамаси. Кашкадарё вилояти узининг эгаллаб турган ер майдони буйича энг йирик вилоятлардан хисобланиб, унинг умумий ер майдони 2856,8 минг гектарни ташкил этади. Шундан урмонзорлар уртача 109,1 минг гектарни, боғлар ва тоқзорлар 35670 гектарни ташкил этган холда 505,1 минг гектар ерга сугориладиган дехкончилик килинади ва 253,2 минг гектар майдонда лалмикор ерларда дехкончилик килиниб, галла ва бошка экинлар экилади. Вилоятдаги Чимқургон сув омбори, Карши Бош Магистрал Каналидан сизиб утган ер ости сувидан куйи туманлардаги (Нишон, Миришкор, Карши, Муборак, Косон ва бошкалар) минг-минглаб гектар унумдор ерлар хар хил даражада захланиб ва шурланиб кетди.

2023 йил вилоятда 176,012 гектар ер кучсиз шурланган, 34,761 гектар ер уртача шурланган, 8723 гектар ер кучли шурланганлиги маълум. Бундай холат майдонларда хлор ва сульфат ионларини микдорини юкорилиги, ер ости сувларининг кескин кутарилганлиги туфайли содир булди. Албатта вилоятдаги мутасадди ташкилотлар ерларни шурланишини олдини олиш буйича маълум ишларни амалга оширмоқдалар. Яъни, очик ва ёпик дренажларни ремонт килиш, ернинг шурини ювиш, алмашлаб экиш ишларини жойларда амалга оширмоқдалар.

Соха мутахассислари тупрок унумдорлигини оширишда хар 3-5 йилда бир гектар майдонга 20-40 тонна чириган гунг солишни тавсия этишган. Аммо, хамма хужаликларда ҳам гунг етишмайди. Бунинг сабаби утган йилларда факат бир хил экин экилиб, айникса, пахта монокультураси ерларнинг унумдорлигини пасайишига, чорвачиликни ривожланишига имконият тугдирмади. Яъни, яйловлар хайдаб ташланиб, факат пахта экилди, хужаликларни

режасидан чорва моллари олиб ташланди. Чорва моллари инсон учун нафакат кимматбахозик –овкат махсулотлари беради, улар табиатда модда алмашинувини кучайтириб, тупрок унумдорлигини ошишига катта таъсир этади. Фараз килайлик, табиатда биронта ҳам хайвон йук (албатта бундай булмайдим). Усимликларни ахволи нима кечарди? Табиатда мавжуд булган барча усимликлар узидан- узи йук булиб кетарди. Бу табиат конуни. Шунинг учун хужаликларда усимликлар билан хайвонларни баравар ривожлантирилса, биохилма-хиллик купаяди, хосилдорлик ошади, тупрокни структураси яхшиланди.

БМТ (Бирлашган Миллатлар Ташкилоти) ташаббуси билан хар йили 22 апрелни Ер куни деб эълон килинган. Шу муносабат билан жойларда Ерга багишланган тадбирлар уткзилади. Айниқса, шу куни Ернинг экологик холати, уни мухофаза килишни ахамияти хакида кенг жамоатчиликка тушунтириш ишлари олиб олиб борилади. Шундай килиб, тупрок структурасини ва унумдорлигини яхшилаш ахолини етарли ва сифатли озик-овкат махсулотлари билан таъминлаш учун асосий омилдир.

Хулоса.

Кашкадарё вилояти ер ресурсларининг экологик холатини урганиш буйича олиб борилган кузатишлар ва олинган маълумотлар асосида куйидаги хулосаларга келиш мумкин.

1. Вилоятла хар хил даражада ер шурланишларининг асосий сабаби Чимкургон сув омбори ва Карши Бош Магистрал Каналидан сизиб утган ер ости сувдир.

2. Тупрок эрозиясини олдини олиш учун очик ва ёпик дренажларнинг носозлигини тузатиш, алмашлаб экишни кенг йулга куйиш ҳамда органик угитлардан кенг фойдаланиш каби ишларни амалга ошириш лозим.

3. Тупрок структурасини яхшилаш учун табиатда модда алашинувини тезлаштирувчи ҳамда орагник угит етиштириб берувчи чорвачиликни ривожлантириш максадга мувофикдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ажгиревич А. И и др. Экология, Издательский центр «Март». Москва-Ростов на Дону, 2006, 767- стр
2. Радкевич В.А Экология «Высшая школа» Минск, 1983г.-320стр
3. Тилавов Т Экология. «Укитувчи» нашриёти, Тошкент, 2014 й-150 бет
4. ТилавовТ, Тилавова Н.Т Хаёт экологияси, «Насаф» нашриёти, Карши, 2023й, 307 -бет
5. Узоков З.З «Огир металлларнинг сугориладиган тупрокларда сабзавот, полиз экинларида тупланиши ва уларнинг экологик холати». Биология буйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати. Карши 2021 й